

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ташиева Нуржамал Сайпидиновна

преподаватель, Ошского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576237>

Аннотация. В условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий в туристической сфере возрастает значимость высокого уровня обслуживания, особенно в аспекте межкультурной коммуникации. Актуальность настоящего исследования продиктована необходимостью формирования у специалистов туризма лингвокультурной компетенции, владения нормами речевого этикета и навыками эффективного общения с представителями различных культур. Цель статьи — проанализировать значение межкультурной коммуникации и речевого поведения в процессе профессиональной подготовки и практической деятельности в туристическом обслуживании. В работе использованы методы сравнительного анализа, описания и интерпретации, а также элементы эмпирического наблюдения. В результате исследования выявлены основные черты кыргызского традиционного гостеприимства, формы речевого взаимодействия и ожидания иностранных туристов в отношении сервиса. Обоснована необходимость включения культурных и языковых компонентов в образовательные программы для будущих специалистов. В завершение представлены рекомендации по улучшению подготовки кадров с учетом межкультурной специфики и мировых тенденций в сфере туризма.

Ключевые слова: глобализация, туризм, межкультурная коммуникация, лингвокультурная компетенция, речевой этикет, туристическое обслуживание, иностранные туристы, межкультурные факторы, языковые и культурные аспекты.

Abstract. In the context of globalization and the rapid development of digital technologies in the tourism sector, the importance of a high level of service is increasing, especially in the aspect of intercultural communication. The relevance of this study is driven by the need to develop linguistic and cultural competence in tourism professionals, including mastery of speech etiquette norms and effective communication skills with representatives of various cultures. The aim of the article is to analyze the significance of intercultural communication and speech behavior in the process of professional training and practical activities in tourism services. The study employs comparative analysis, description, and interpretation methods, as well as elements of empirical observation. The research identifies the main features of Kyrgyz traditional hospitality, forms of verbal interaction, and the expectations of foreign tourists regarding service quality. The necessity of incorporating cultural and linguistic components into educational programs for future specialists is substantiated. Finally, recommendations are provided for improving staff training, taking into account intercultural specifics and global trends in the tourism industry.

Keywords: globalization, tourism, intercultural communication, linguistic and cultural competence, speech etiquette, tourism services, foreign tourists, intercultural factors, linguistic and cultural aspects.

Annotatsiya. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalarning turizm sohasida jadal rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish darajasining yuqori bo'lishi muhim ahamiyat kasb

etmoqda, ayniqsa madaniyatlararo kommunikatsiya nuqtai nazaridan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi turizm mutaxassislarining lingvokulturologik kompetensiyasini shakllantirish, nutq etiketi me'yorlarini egallash va turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish zarurati bilan bog'liqdir. Maqolaning maqsadi – turizm xizmatlari sohasida kasbiy tayyorgarlik va amaliy faoliyat jarayonida madaniyatlararo kommunikatsiya va nutqiy xulq-atvorning ahamiyatini tahlil qilishdir. Tadqiqotda solishtiruv, tavsif va talqin metodlari hamda empirik kuzatish elementlari qo'llangan. Tadqiqot natijasida qirg'iz an'anaviy mehmondo'stligining asosiy xususiyatlari, og'zaki muloqot shakllari hamda xorijiy sayyohlarning xizmat sifati bo'yicha kutishlari aniqlangan. Kelajakdagi mutaxassislar uchun ta'lim dasturlariga madaniy va til komponentlarini kiritish zarurati asoslab berilgan. Nihoyat, turizm sohasidagi xalqaro tendensiyalar va madaniyatlararo xususiyatlar hisobga olingan holda kadrlar tayyorlashni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, turizm, madaniyatlararo kommunikatsiya, lingvokulturologik kompetensiya, nutq etiketi, turizm xizmatlari, xorijiy sayyohlar, madaniyatlararo omillar, lingvistik va madaniy aspektlar.

Туризм занимает важное место в экономике современных стран благодаря богатым природным ресурсам и уникальному культурному наследию. В последние годы наблюдается рост числа туристических объектов, соответствующих международным стандартам, что отражает повышение качества предоставляемых услуг. Прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы подтверждает динамичное развитие отрасли и растущую потребность в квалифицированных кадрах. Система образования сталкивается с задачей подготовки специалистов, обладающих профессиональными и междисциплинарными компетенциями, включая владение иностранным языком. Профессионально-ориентированные курсы иностранных языков способствуют формированию не только языковых, но и культурных навыков, необходимых для эффективного межкультурного общения. Особенно это актуально в условиях цифровизации, когда традиционные формы общения трансформируются, а туристические услуги всё чаще предоставляются онлайн. Изучение лингвокультуры позволяет глубже понять национальные особенности, менталитет и ценности различных народов. Речевой этикет в данном контексте становится не просто средством общения, но и важным элементом культурной адаптации и формирования позитивного имиджа страны. Он помогает преодолевать культурные барьеры, формируя доверие и взаимопонимание между представителями разных культур. Современный турист ищет не просто отдых, а культурно обогащающий опыт, что требует от специалистов в туризме и гостиничном бизнесе высокого уровня межкультурной компетентности. Изучение иностранных языков с позиции диалога культур позволяет обучающимся воспринимать мир через призму иной культурной реальности и развивать толерантность и эмпатию.

Будущие специалисты в области туризма должны не только свободно владеть речевыми стратегиями, но и демонстрировать уважительное и корректное поведение в общении с представителями разных стран. Это становится основой профессионального успеха и устойчивого развития туристической индустрии. Лингвокультурология — гуманитарная дисциплина, изучающая языковое воплощение материальной и духовной культуры этноса, группы этносов и человечества в целом. Она раскрывает, как язык служит средством создания, хранения и передачи культуры. Основы лингвокультурологии заложены в трудах В. фон Гумбольдта. Среди современных исследователей важное место занимает В.

А. Маслова, подчеркивающая междисциплинарный характер лингвокультурологии, соединяющей лингвистику и культурологию, этнолингвистику и антропологию. Она предлагает использовать различные методы анализа, включая интерпретационные и психолингвистические. Схожие подходы демонстрирует В. В. Красных, определяя лингвокультурологию как дисциплину, изучающую отражение культуры в языке и дискурсе, включая национальную картину мира и языковое сознание. Автор опирается на гипотезу Сепира–Уорфа и применяет лингво-когнитивный подход. В. И. Карасик рассматривает дисциплину как комплексное знание о взаимосвязи языка и культуры, делая акцент на сравнительном анализе. Основной единицей исследования он называет культурный концепт, а также реалии и фоновое знание, необходимое для понимания культурных различий.

Лингвокультурология как наука активно развивается и во многих странах, где она становится важным инструментом анализа языка через призму культуры, менталитета и национальных ценностей. В условиях глобализации иноязычная и лингвокультурная компетенции приобретают особую значимость в различных сферах, особенно в туризме. Здесь коммуникативная компетентность специалиста охватывает не только знание языка, но и умение учитывать культурные, прагматические и профессиональные особенности общения.

Межкультурное общение в туризме часто осуществляется через язык-посредник, и успех взаимодействия напрямую зависит от владения лингвокультурной информацией о стране. Речевой этикет становится ключевым элементом, поскольку даже образованный человек, не являясь носителем культуры, не всегда способен адекватно воспринять её глубину. Однако через лингвокультурное образование возможно достичь взаимопонимания при соблюдении ряда условий.

Особую роль в туристической отрасли играет культурный туризм, ориентированный на знакомство с историко-культурным наследием, музеями, памятниками и традициями. Он способствует сохранению идентичности, стимулирует социально-экономическое развитие и формирует позитивный имидж региона. Важным элементом продвижения туристических услуг становится грамотная и креативная презентация культурных объектов. Культурная идентичность региона, уникальность традиций и аутентичность наследия — ключевые факторы конкурентоспособности на туристическом рынке. Научный и деловой туризм также активно развиваются, сочетая профессиональные мероприятия с культурно-познавательными программами, способствуя межкультурным связям. Интерес туристов к топонимике региона отражает стремление к более глубокому пониманию культуры.

Питание в туризме — это не просто услуга, а важная часть культурного опыта. Национальная кухня формирует представление о менталитете и ценностях народа, становится элементом развлечения и эмоционального восприятия поездки. Гастрономический туризм — одно из самых востребованных направлений, активно продвигаемое на рынке. Знание иностранного языка и норм речевого этикета — обязательное условие для специалистов в туризме. Эффективное общение с зарубежными клиентами повышает имидж компании и уровень обслуживания. Поэтому при приёме на работу важны не только языковые знания, но и коммуникативная компетентность.

Подготовка специалистов для индустрии гостеприимства требует:

- знания норм профессиональной коммуникации;
- владения терминологией и грамматикой;

- понимания лингвокультурных особенностей;
- навыков межкультурного диалога;
- умения вести публичную речь;
- чтения и перевода профессиональной литературы.

В условиях развития туризма возрастает необходимость качественного перевода и подготовки специалистов в области перевода, экскурсоводов и менеджеров, способных работать на международном уровне. Это способствует гармонии между глобализацией и культурным разнообразием, а также эффективной коммуникации с деловыми партнёрами — как лично, так и по телефону, при переговорах, составлении писем, рекламных материалов и т.д. При недостаточном знании языка специалисты часто прибегают к помощи переводчиков.

Знакомство с культурой другой страны чаще всего происходит во время путешествий, поэтому крайне важно избегать культурных недоразумений. Туристические компании нередко сталкиваются с тем, что привычные модели общения не работают в иной культурной среде. Это требует развития межкультурной компетентности и понимания норм поведения в разных культурах. Сотрудники туристических и гостиничных организаций должны предугадывать возможные трудности и учитывать различия в восприятии сервиса. Знание языков, культурных особенностей и речевого этикета становится неотъемлемым элементом профессиональной подготовки. Важную роль играет и корпоративная культура: формальные нормы включают правила поведения, формы приветствия, стандарты сервиса; неформальные — атмосферу в коллективе, стиль общения, взаимопомощь и сплочённость.

Отдельного внимания заслуживает кыргызская традиция гостеприимства, которая имеет глубокие исторические корни. Слово «гостиница» — «конок үйү» — буквально означает «дом для гостей». Пословицы, такие как «Конок келсе, кут келээр» («С гостем приходит благословение»), подчёркивают священное отношение к гостю. В нашей культуре гостей встречали с особым уважением, угощали, развлекали и ни в чём не отказывали. Демонстрация недовольства или жалоб в присутствии гостя считалась недопустимой. Речевой этикет также был частью этого: сначала угощали, затем начинали разговор. В современной туристической индустрии важны знание языков, речевых норм, вежливость, презентабельность персонала и уважение к культурным различиям. Успешная межкультурная коммуникация требует не только лексико-грамматических знаний, но и понимания эмоционального контекста и устойчивых форм общения.

Основные аспекты межкультурной коммуникации включают:

1. Познавательный — знание культуры и традиций;
2. Ценностный — понимание норм и обычаев;
3. Гуманистический — преодоление стереотипов;
4. Эстетический — восприятие красоты другой культуры;
5. Потребительский — оценка сервиса как продукта.

Важно различать туризм и путешествие: если первый предполагает поверхностное знакомство, то второй — глубокое погружение в культуру и мировоззрение народа.

Заключение. Проведённое исследование подтверждает значимость формирования лингвокультурной компетентности как ключевого элемента профессиональной подготовки специалистов туризма и гостиничного бизнеса. Эффективное взаимодействие с иностранными туристами требует не только знания языка, но и понимания культурных различий, норм вежливости и речевого поведения.

Лингвокультурная компетентность обеспечивает доверительное общение, укрепляет имидж страны и повышает конкурентоспособность отрасли. В условиях глобализации и цифровизации будущие специалисты должны уметь применять языковые навыки в различных социокультурных и онлайн-контекстах, соблюдая нормы этики и профессионализма. Особое значение имеет интеграция элементов кыргызской культуры гостеприимства в мультикультурную среду, с учётом требований международного сервиса. Необходима адаптация образовательных программ с акцентом на межкультурную коммуникацию, речевой этикет и практико-ориентированное обучение (симуляции, стажировки, обмены). Это позволит подготовить конкурентоспособные кадры, готовые к вызовам современной туристической индустрии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Lokteva R.S. Moral education and tolerance in lessons of a foreign language in professional college // *European science review*.2014. № 7-8. С.48-50.
2. Abdykadyrova, S.R., Kabylov, T.B., Kalygulova, S.S., Abdurakhmanova, K.T., Salieva, D.A. (2024). Regionalisms as a Result of Cultural and Ethnic Contacts of Turkic-Speaking Peoples. In: Sergi, B.S., Popkova, E.G., Ostrovskaya, A.A., Chursin, A.A., Ragulina, Y.V. (eds) *Ecological Footprint of the Modern Economy and the Ways to Reduce It. Advances in Science, Technology & Innovation*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49711-7_55
3. Маслюк Л.П. Моральные ценности на занятиях английскому языку// *Вестник ХНАДУ*.2005. №31. [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberlinka.ru/article/n/moralny-tsennosti-na-zanyatiyah-po-angliyskomuazyku> (дата обращения: 29.12.2019).
4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / пер. с нем. и примеч. А. А. Потебни. — М.: Прогресс, 1984. — 400 с.
5. Плужник И.Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности студентов в процессе профессиональной подготовки/И.Л.Плужник: - М.: ИНИОН РАН,2003
6. Борозинец Г.К. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов. Воронеж: Издательство Воронежского университета,2003.
7. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / Пер. с англ. – Киев: Вища шк., 1979.].
8. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект Пресс, 1996.